

СТРУКТУРА СЮЖЕТ РОМАНА И.С.ТУРГЕНЕВА «НАКАНУНЕ»

Абдуллаев Хусан Абдушукурович

студент Каршинского государственного университета, гр.020-17

husanabdullayev0055@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7526206>

Аннотация: В данной статье относится к самым значимым творческим сочинениям писателя, рассматривающим в качестве основной проблематики соотношение человеческой деятельности и мыслительного процесса, дела и теории.

Ключевые слова: «Накануне», сюжет, строение в литературе, проблематика романа, жанровое своеобразие, героиня романа, основная мысль.

STRUCTURE OF THE PLOT OF I.S. TURGENEV'S NOVEL "ON THE EVE"

Annotation: This article discusses the structure of the plot and the appearance of the novel "On the Eve", main meaning, the heroine of the novel "On the Eve", the genre originality of the novel, the problems of the novel "On the Eve"

Keywords: "On the Eve" Structure in literary criticism, problems of the novel, the plot of the novel, the heroine of the novel, genre originality, the main idea.

ВВЕДЕНИЕ

Роман «Накануне» Тургенева был написан в 1860 году. В произведении автор ввел совершенно нового героя своего времени – умного, деятельного, целеустремленного, способного к решительным действиям. Однако судьба героя оказалась трагичной, и тем самым Тургенев подчеркнул, что Россия не была готова к таким людям, к радикальным переменам.

И. С. Тургенев пишет роман «Накануне», который ученые почти не изучали в аспекте семантической и функциональной специфики его антропонимов, их контекстуальных и интертекстуальных связей. Между тем в тургеневском тексте личные имена собственные являются важным информационно-изобразительным средством и обладают большой смысловой и эмоциональной нагрузкой.

Тургенев свой третий роман - "Накануне" Тургенев начал писать в июне 1859 года, когда обстановка в России, с каждым днем все более и более обостряясь, казалось, накалилась уже до предела. Как говорил сам писатель, этот роман был назван им так по времени его появления в 1860 году - накануне освобождения крестьян.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В России начиналась новая эпоха, и главные герои романа - болгарин Инсаров и русская девушка Елена - были задуманы писателем как провозвестники новой жизни, как провозвестники "того, что пришло позже". (П., VIII, 394). А их участие в национально-освободительной борьбе болгарского народа как бы предвосхищало предстоящую решительную борьбу за раскрепощение народа русского.

Сюжет События романа происходят между июнем 1853 и апрелем 1854 года. Роман начинается со спора о природе и о месте человека в ней между двумя молодыми людьми — учёным Андреем Берсеневым и скульптором Павлом Шубиным. В дальнейшем читатель знакомится с семьёй, в которой живёт Шубин.

Сюжет

Роман начинается со спора о природе и о месте человека в ней между двумя молодыми людьми учёным Андреем Берсеневым и скульптором Павлом Шубиным. В

дальнейшем читатель знакомится с семьёй, в которой живёт Шубин. Супруг его троюродной тётушки Анны Васильевны Стаховой, Николай Артемьевич, некогда женился на ней из-за денег, не любит её и водит знакомство со вдовой-немкой Августиной Христиановной, которая его обирает. Шубин живет в этом семействе лет пять, с момента смерти матери, и занимается своим искусством, однако подвержен приступам лени, работает урывками и не намерен учиться мастерству. Он влюблён в дочь Стаховых Елену, хотя не упускает из виду и её семнадцатилетнюю компаньонку Зою.

Сюжет — это то, что делает произведение увлекательным и интересным для читателя. Происходящие в романе или повести события позволяют раскрыть основные черты характера героев, особенности их взаимоотношений. Сюжет встречается далеко не во всех художественных текстах. К примеру, он зачастую отсутствует в лирических произведениях. Стихотворение не повествует о действиях и поступках героев, а проникновенно передает их чувства. Виды сюжетов Основной критерий для выделения видов сюжета – характер связей внутри них. В таком случае различают: концентрические сюжеты; линейные сюжеты.

Концентрический сюжет — заслуживающий отдельного внимания литературный термин. Его характерная черта — единство места и времени действия. Хроникальный (линейный) В хроникальных сюжетных схемах события выстраиваются в хронологическом порядке, линейно. Они характерны преимущественно для объемных произведений, героям которых необходимо пройти сложный путь к определенной цели. В качестве примера можно привести «Вий» Николая Гоголя, «Капитанскую дочку» Александра Пушкина.

Сюжет События романа происходят между июнем 1853 и апрелем 1854 года. Роман начинается со спора о природе и о месте человека в ней между двумя молодыми людьми – учёным Андреем Берсенывым и скульптором Павлом Шубиным. В дальнейшем читатель знакомится с семьёй, в которой живёт Шубин.

Что такое строение в литературе?

В переводе с латинского «композиция» – значит «построение». В литературоведении она строит целостное произведение из различных элементов текста. Проектировщиком является, конечно, автор, а стройматериалами — события, образы, хитросплетения сюжета, авторские отступления и так далее. Роман строится на противопоставлении главного героя окружающей среде. Такое противопоставление, отображающее кризисный момент в жизни России, глубоко конфликтно. Повествование завязывается первой фразой, в которой обозначаются место, время действия и вводятся первые герои.

Роман «Накануне» Тургенева был написан в 1860 году. В произведении автор ввел совершенно нового героя своего времени – умного, деятельного, целеустремленного, способного к решительным действиям. Однако судьба героя оказалась трагичной, и тем самым Тургенев подчеркнул, что Россия не была готова к таким людям, к радикальным переменам.

Проблематики романа Накануне

Художественное осмысление проблемы деятельного начала в человеке Иван Сергеевич Тургенев дал в романе «Накануне». В произведении заложена «мысль о необходимости сознательно-деятельных натур» для движения общества к прогрессу. Автор раскрывает свое понимание закона жизни: «...счастье каждого человека основано на несчастье другого». Но если так, то счастье действительно «разъединяющее слово» — и,

следовательно, оно недопустимо и недостижимо для человека. Есть только долг, и необходимо следовать ему. Вот одна из важнейших мыслей романа. Но будут ли когда-нибудь в России бескорыстные донкихоты? Автор не дает прямого ответа на этот вопрос, хотя надеется на его положительное решение. Нет ответа и на вопрос, звучащий в самом названии романа — «Накануне». Накануне чего? — появления русских Инсаровых? Когда же они появятся? «Когда же придет настоящий день?» — этот вопрос задает Добролюбов в одноименной статье Что это — как не призыв к революции? Гениальность же Тургенева заключается в том, что он сумел увидеть актуальные проблемы времени и отразить в своем романе, не потерявшем свежести и для нас. Сильные, смелые, целеустремленные личности нужны России во все времена.

В 3м романе трилогии — «Накануне» (1860) Тург. героем избирает болгарского революционера Инсарова. Вся его жизнь направлена на освобождение Болгарии. Юная Елена олицетворяет Россию накануне перемен. На нее претендуют молодой ученый Берсенев, скульптор и живописец Шубин, чиновник Курнатовский и революционер Инсаров. И Елена (т.е. Россия) выбирает революционера. Инсаров только тогда отвечает Елене взаимностью, когда убеждается, что она пожертвует всем ради Болгарии. Но мать Елены несчастна, что дочь уехала в Болгарию. Елена задается вопросом стоит ли горем матери платить за идею (т.е. за свободу Болгарии). В конце оба они приходят к выводу, что любовь и борьба несовместимы. «Накануне» - роман о порыве России к переменам. Тург. проводит такую мысль: болгары (по словам Инсарова) все — от князей до крестьян готовы пожертвовать всем ради свободы родины. Тург. призывал к единству. Добролюбов в статье «Когда же придет настоящий день?» противопоставил задачи болгар и русских: у Болгарии внешние враги, у России — внутренние. Тург. категорически не согласен, просил Некрасова не печатать эту статью, а когда ее опубликовали порвал с «Современником» навсегда.

Главные герои

Елена Стахова — двадцатилетняя девушка, дворянка, умная, решительная, прямолинейная, способная на самопожертвование.

Дмитрий Инсаров — молодой патриот, демократ, человек революционных взглядов, муж Елены.

Другие персонажи

Николай Артемьевич Стахов — отец Елены, эгоистичный, самовлюбленный мужчина, давно живущий с другой женщиной.

Анна Васильевна Стахова — мать Елены, очень добрая, жалостливая женщина, которая часто грустила и жаловалась на жизнь

Павел Шубин — молодой, подающий большие надежды скульптор, влюбленный в Елену, грубоватый, неотесанный.

Андрей Берсенев — начинающий философ, кандидат Московского университета, умный, тонкий молодой человек.

Зоя — молоденькая немка, подруга Елены, миловидная блондинка с красивым голосом.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В XIX веке в России имя Елена не было популярным ни в дворянской, ни в крестьянской среде и не имело в отечественном словесном искусстве долгой литературной истории, хотя обладало весьма внушительным «мировым» контекстом. Начиная от

персонажа древнегреческой мифологии Елены Прекрасной, превосходящей красотой всех женщин на свете и являющейся объектом многих мужских вожделений, причиной бесчисленных войн и смертей, имя Елены прославлено в «Библии греческого народа» «Илиаде» и «Одиссее» Гомера, в трилогии Эсхила «Орестея», «Троянках» и «Елене» Еврипида, «Похвале Елене» Горгия, трагедиях «Свадьба Елены» и «Похищение Елены» Софокла и др. «Воскрешено» оно в средневековой легенде о докторе Фаусте (в долитературный период происходит мифологизация его фигуры, а первая «народная книга» о нём напечатана Иоганном Шписом в 1587 г.) и трагедии И. - В. Гёте «Фауст», в которых Елена предстает идеалом красоты, совершенства, «вечно женственного». В пространстве русской культуры одной из любимых героинь народных сказок тоже оказывается Елена - Прекрасная или Премудрая, а первая христианка и первая женщина среди русских правителей княгиня Ольга при крещении получает имя Елена.

Основной смысл

Художественное осмысление проблемы деятельного начала в человеке Иван Сергеевич Тургенев дал в романе «Накануне». В произведении заложена «мысль о необходимости сознательно-деятельных натур» для движения общества к прогрессу. Автор раскрывает свое понимание закона жизни: «...счастье каждого человека основано на несчастье другого». Но если так, то счастье действительно «разъединяющее слово» — и, следовательно, оно недопустимо и недостижимо для человека. Есть только долг, и необходимо следовать ему. Вот одна из важнейших мыслей романа. Но будут ли когда-нибудь в России бескорыстные донкихоты? Автор не дает прямого ответа на этот вопрос, хотя надеется на его положительное решение. Нет ответа и на вопрос, звучащий в самом названии романа — «Накануне». Накануне чего? — появления русских Инсаровых? Когда же они появятся? «Когда же придет настоящий день?» — этот вопрос задает Добролюбов в одноименной статье что это — как не призыв к революции? Гениальность же Тургенева заключается в том, что он сумел увидеть актуальные проблемы времени и отразить в своем романе, не потерявшем свежести и для нас. Сильные, смелые, целеустремленные личности нужны России во все времена.

ОБСУЖДЕНИЕ

В романе «Накануне» (1860) смутные светлые предчувствия и надежды, которые пронизывали меланхоличное повествование «Дворянского гнезда», превращаются в определенные решения. Основной для Тургенева вопрос о соотношении мысли и деятельности, человека дела и теоретика в этом романе решается в пользу практически осуществляющего идею героя. Само название романа «Накануне» — название «временное», в отличие от «локального» названия «Дворянское гнездо», — отражает то обстоятельство, что замкнутости, неподвижности патриархальной русской жизни приходит конец. Русский дворянский дом с вековым укладом его быта, с приживалками, соседями, карточными проигрышами оказывается на распутье мировых дорог. Русская девушка находит применение своим силам и самоотверженным стремлениям, участвуя в борьбе за независимость болгарского народа. Сразу после выхода в свет романа читатели и критики обратили внимание на то, что личностью, которую русское молодое поколение готово признать за образец, здесь представлен болгарин. Название романа «Накануне» не только отражает прямое, сюжетное его содержание (Инсаров гибнет накануне войны за независимость его родины, в которой он страстно хочет принять участие), но и содержит оценку состояния русского общества накануне реформы и мысль о значении народно-

освободительной борьбы в одной стране (Болгарии) как кануна общеевропейских политических перемен (в романе косвенно затрагивается и вопрос о значении сопротивления итальянского народа австрийскому владычеству)

ВЫВОДЫ

Таким образом, ведущую позицию в воплощении художественного замысла, концепции автора и обнаружении символического и глубокого философского подтекста «Накануне» занимают личные имена собственные центральных персонажей. В тексте наблюдается ассоциативное перенесение внутренней формы антропонимов главных героев на их образы. Несмотря на то, что средствами характеристики представителей «нового» поколения выступают все компоненты полного имени, особое значение имеют онимы, актуализирующие в тексте и свой культурный смысл, и этимологию.

Список использованной литературы :

1. История русской литературы: в 4 томах / Под редакцией Н.И. Пруцкова и других - Л., 1980-1983 гг.
2. Тургенев, И. С. Накануне: роман / И. С. Тургенев. - Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1971. - 152 с.
3. Андреев Д.Л. Роза мира. Метафилософия истории. Москва: Прометей, 1991. 288 с.
4. Воровский, В. В. Литературно-критические статьи / В. В. Воровский ; [сост. и вступ. ст. И. Черноуцана; подгот. текста и примеч. И. Черноуцана, О. Семеновского]. - Москва: Гослитиздат, 1956. - 479 с.
5. Горелов, А. Е. Очерки о русских писателях / А. Е. Горелов. - Ленинград : Советский писатель, 1964. - 741 с. Москва: Художественная литература, 1979. - 336 с.
6. Тургенев, И. С. Рудин; Дворянское гнездо; Накануне / И. С. Тургенев. - Минск : Мастацкая літаратура, 1972. - 368 с.
7. Димитров Э. Инсаров: болгарин ли он? // Вопросы литературы. 2016. № 9. С. 243-274